

УЎТ:633.11/37;631.52

БАҲОРГИ БУҒДОЙ НАВ НАМУНАЛАРИНИНГ БИОМЕТРИК КЎРСАТКИЧЛАРИ

Азизов Бекзод Ғайрат ўғли

Таянч докторант, Жанубий дехқончилик илмий тадқиқот институти

Жўраев Диёр Турдикулович

Қишлоқ хўжалиги fan доктори (DSc) катта илмий ходими

***Аннотация:** Мазкур мақолада суғориладиган майдонлар учун баҳорги юмшоқ буғдойнинг 25 та нав ва тизмаларининг биометрик кўрсаткичлари андоза навлар билан таққосланган ҳолда ўрганилди. Илмий тадқиқотимда ўсимлик бўйи, бошоқ узунлиги ҳамда 1000 дона дон вазни юқори бўлган нав ва тизмалар келтирилган.*

***Калим сўзлар:** Баҳорги юмшоқ буғдой, ўсимлик бўйи, 1000 дона дон вазни, андоза, нав ва тизмалар.*

***Abstract:** In this article, the biometric indicators of 25 varieties and lines of spring soft wheat for irrigated fields were studied in comparison with standard varieties. In my scientific research there are varieties and varieties with high plant height, ear length and 1000 grain weight.*

***Keywords:** Spring soft wheat, plant height, 1000 grain weight, template, variety and ridges.*

Аннотация: В данной статье изучены биометрические показатели 25 сортов и линий яровой мягкой пшеницы для орошаемых полей в сравнении со стандартными сортами. В моих научных исследованиях есть сорта и сорта с высокой высотой растения, длиной колоса и массой 1000 зерен.

Ключевые слова: Яровая мягкая пшеница, высота растения, масса 1000 зерен, шаблон, сорт и гребни.

Олимларнинг тақдирини бунёднинг қимматли хўжалик белгиларининг корреляцион боғлиқлигини ўрганиш мақсадида уларни икки гуруҳга бўлиб ўрганилган ва биринчи гуруҳга: бошоқ узунлиги, бошоқдаги бошоқчалар сони, бошоқдаги дон сони ва вази, бошоқ зичлиги ҳамда ҳосил элементлари, иккинчи гуруҳга асосий поя узунлиги, 1000 дон дон вази белгилари ўрганилган деб тақдирланган.

Баҳорги юмшоқ бунёднинг бази навларида бошоқ узунлигининг ўртача қиймати (2011-йилда) 6.4см бўлган бўлса 2013-йилга келиб бу кўрсаткич 8.2 см га етган деб тақдирландилар. Людмила Владиславовна Волкова.

Таққот ишимизда Жанубий дехқончилик илмий таққот институтининг Қарши тумани ҳудудида суғориладиган майдонда тажриба олиб борилди. Тажриба объекти сифатида жаҳон генофондидан келтирилган ва маҳаллий шароитда яратилган баҳорги юмшоқ бунёднинг 25 та нав ва тизмалари олинди. Андоза навлар сифатида Республикаимизнинг суғориладиган майдонларида жорий қилинган Ж.Гавхар, Наврўз, Парвоз навлари олинди. Тажрибалар 3-қайтариқда, 10м² қилиб жойлаштирилди.

Ўсув даври давомида суғориладиган майдонларда ғалла етиштириш учун тавсия этилган оптимал агротехник тадбирлар қўлланилди.

Олиб борилган таққот натижаларига кўра июн ойида биометрик ўлчов ишлари олиб борилди, (3.9.1-жадвалда).

3.9.1-жадвал

**Баҳорги юмшоқ буғдой нав ва тизмаларнинг биометрик кўрсаткичлари
(Қарши 2022 й)**

№	Нав номи	Ўсимлик бўйи. см	Охириги бўғин узунлиги. см	Бошоқ узунлиги. см	Бошоқчалар сони. дона	1000 га дон вазни. гр
1	Ж.Гавхар(ст)	64	31	11	15	32,2
2	Наврўз (ст)	75	35	12	15	32,4
3	Парвоз (ст)	66	32	11	13	33,3
4	17 th SBWYT-2017-P-6 (New V)	75	38	11	15	33,8
5	17 th SBWYT-2017-P-72	67	34	11	14	28,7
6	KR19-19thDSBWYT-29639	67	34	11	16	35
7	KR19-19thDSBWYT-29782	62	31	10	13	32,7
8	KR19-19thDSBWYT-29872	79	37	10	14	35,5
9	KR19-19thDSBWYT-29979	75	40	12	14	30,9
10	KR19-19thDSBWYT-30140	68	34	12	14	28,5
11	KR20-20thDSBWYT-04	70	32	10	14	29,2
12	KR20-20thDSBWYT-05	64	32	11	13	33,7
13	KR20-20thDSBWYT-07	68	36	10	12	32,5
14	KR20-20thDSBWYT-26	67	33	10	14	29,1
15	KR20-20thDSBWYT-44	67	35	11	13	26,7
16	KR20-20thDSBWYT-49	72	36	11	15	29,6
17	KR20-20thESBWYT-05	73	39	11	13	32,6
18	KR20-20thESBWYT-12	65	31	10	13	36,1
19	KR20-20thESBWYT-39	68	36	11	13	31,3
20	KR20-20thESBWYT-46	73	38	13	18	32,3
21	KR20-20thHTSBWYT-35	70	35	10	15	32,9
22	KR20-20thHTSBWYT-38	69	33	12	13	33,6
23	KR20-20thHTSBWYT-41	68	34	10	12	34,3
24	KR20-20thHTSBWYT-45	71	38	11	15	31,5
25	KR20-20thHTSBWYT-48	68	34	11	15	31
	Энг юқори кўрсаткич	79	40	13	18	36,1
	Ўртача	69	35	11	14	31,9
	Энг паст кўрсаткич	62	31	10	12	26,7

Натижаларга кўра андоза Ж.Гавхар, Наврўз, Парвоз навида ўсимлик бўйи 66 дан 75см, охириги бўғин узунлиги 31 дан 35 см, бошоқ узунлиги 11 дан 12 см, бошоқчалар сони 13 дан 15 дона, 1000 дона дон вазни 32 дан 33 грни ташкил қилган бўлса.

Андоза навига нисбатан эса 17 th SBWYT-2017-P-6 (New V) тизмасида ўсимлик бўйи 75 см, охири буғин узунлиги 38см, бошоқ узунлиги 11 см, бошоқчалар сони 15 дона, 1000 дона дон вазни 33.4 гр, KR19-19thDSBWYT-29872, тизмасида ўсимлик бўйи 79 см, охири буғин узунлиги 37 см, бошоқ узунлиги 10 см, бошоқчалар сони 14 дона, 1000 дона дон вазни 35.5 грни ташкил қилиб энг юқори эканлиги қайд қилинди.

Хулоса

Тадқиқот натижаларига кўра биометрик ўлчовлардан сўнг 8 та тизмаларимизда андоза навимиздан устун келди, булар яшил билан белгиланганлари 17 th SBWYT-2017-P-6 (New V), 17 th SBWYT-2017-P-72, KR19-19thDSBWYT-29872, KR19-19thDSBWYT-29979, KR20-20thDSBWYT-04, KR20-20thESBWYT-05, KR20-20thHTSBWYT-35, KR20-20thHTSBWYT-45 ўсимлик бўйи 75-79 см, охири буғин узунлиги 34-35 см, бошоқ узунлиги 12-15 см, бошоқчалар сони 14-15 дона, 1000 дона дон вазни 33.4 дан 36.1 грни ташкил қилиб андоза навларига нисбатан ўсимлик бўйи ва 1000 дона дон вазни курсагичлари бўйича юқори эканлиги аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. (Брежнев Д.Д, Дорофеев В.Ф 1976, Василенко И. 1975, Лофенко С.Ф, Кириченко Ф.Г ва бошқалар 1980)
2. Dilmurodovich D. S., Bekmurodovich B. N., Shakirjonovich K.N. Winter bread wheat grain quality depends on different soil-climate conditions //International journal of discourse on innovation, integration and education. – 2020. – Т. 1. – №. 5. – С. 377-380.
3. ShK N.et al. Selection of early bread wheat lines based on studying the time of development //International scientific and technical journal
4. “Innovation technical and technology” – 2020. – Т. 1. – №. 2. – С. 69-71.
5. Dilmurodov S. D., Tukhtayeva U. A. Selection of high-yielding and grain-quality donors of winter bread wheat for irrigated areas //Наука и образование: сохраняя прошлое, создаём будущее. – 2020. – С. 92-95.
6. Dilmurodov S. D., Toshmetova F. N., Fayzullayeva D. Selection of high-quality donor varieties of bread wheat for hybridization //МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ. – 2020. – С. 55-58.